

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732626>

УДК 62

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОПОЛОСКОВОЙ АНТЕННЫ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПАТЧЕМ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ДИАПАЗОНА 5G

Д.С. Север, Н.К. Щербаха,
магистранты 1 курса, напр. «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

М.М. Смирнова,
научный руководитель,
асс.,
ДФУ,
г. Владивосток

Аннотация: В статье рассматривается моделирование микрополосковой антенны с прямоугольным патчем. Большое место в статье занимает анализ полученных характеристик и оценка перспектив применения антенны. Используя программную среду Ansys HFSS, авторы предоставляют модель конструкции. Главное внимание обращается на то, что моделируемая антенна работает в перспективном диапазоне 5G. Констатируется, что разработка удовлетворяет заложенным в её концепцию характеристикам. Приведены графики, описывающие основные параметры. В заключение кратко описываются области применения антенны.

Ключевые слова: микрополосковая антенна, Ansys, 5G, коэффициент отражения

SIMULATION OF A MICROSTRIP ANTENNA WITH RECTANGULAR PATCH FOR PERSPECTIVE 5G RANGE

D.S. Sever, N.K. Shcherbakha,
1th year masters, ex. " Infocommunication technologies and communication systems"

M.M. Smirnova,
Scientific Director,
Assistant,
FEFU,

Vladivostok

Annotation: The article discusses the modeling of a microstrip antenna with a rectangular patch. An important place in the article is occupied by the analysis of the obtained characteristics and the assessment of the prospects for using the antenna. Using the Ansys HFSS software framework, the authors provide a design model. The main attention is drawn to the fact that the simulated antenna operates in the promising 5G band. It is stated that the development meets the characteristics laid down in its concept. The graphs describing the main parameters are given. Finally, the application areas of the antenna are briefly described.

Keywords: microstrip antenna, Ansys, 5G, reflectance

Производится моделирование микрополосковой антенны в программе ANSYS HFSS [1-3]. Выбран частотный диапазон 24,25-24,65 ГГц.

Таблица 1 – Геометрические размеры микрополосковой антенны с прямоугольным излучателем

Параметр	Величина, мм
Ширина излучателя (патча)	4
Длина излучателя (патча)	2,8
Ширина подложки	10
Толщина подложки	0,76
Внешний диаметр кабеля	0,2
Внутренний диаметр кабеля	0,04
Длина коаксиальной линии питания	1,3

На рисунке 1 представлена выполненная в программной среде модель микрополосковой антенны.

В процессе моделирования поверхности излучателя и экрана задаются как идеальные электрические границы (Perfect E). Таким образом, формируются области, вынуждающие электрическое поле (E-поле) быть нормальным к поверхностям, к которым оно приложено. Задание граничных условий, таким образом, позволяет оптимизировать и увеличить скорость расчётов, поскольку учет потерь в металле не производится [4-6].

Рисунок 1 – Смоделированная в среде ANSYS HFSS микрополосковая антенна с прямоугольным излучателем

В результате анализа данной антенны в среде ANSYS HFSS были получены характеристики, сведённые в таблицу 2.

Для анализа резонансных частот данной антенны были отображены графики частотной зависимости коэффициента отражения антенны в децибелах. Измерения проводились в диапазонах 10...40 ГГц, с шагом величиной 1 МГц.

Как можно заметить из графика на рисунке 2, антенна работает на одной резонансной частоте 24,45 ГГц. В более высокочастотном диапазоне подтверждено отсутствие иных резонансных частот. Стоит также отметить хорошее значение коэффициента стоячей волны равное 1,02.

Рисунок 2 – Частотная зависимость коэффициента отражения в пределах 10-30 ГГц

Максимальное поглощение принимаемой энергии в данной антенне достигнуто на частоте 24,45 ГГц, а взятый для рассмотрения диапазон 5G является поддиапазоном полученной рабочей частотной полосы смоделированной прямоугольной микрополосковой антенны.

Таким образом, в результате моделирования была получена антенна с малыми габаритами и хорошими перспективными характеристиками [7, 8], представленными в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристики микрополосковой прямоугольной антенны

Характеристика	Значение
Резонансная частота	24,45 ГГц
Рабочая полоса частот	23,59...25,37 ГГц
Ширина рабочей полосы частот	1,78 ГГц
Коэффициент отражения	-36,844 дБ
Коэффициент стоячей волны	1,0291
Коэффициент направленного действия	6,922 дБ
Коэффициент усиления	6,82 дБ

Список литературы

- [1] Ахумян А.А. Микрополосковая фрактальная антенна минковского S-диапазона. / А.А. Ахумян. // ИРФЭ НАН РА. – 2011. № 2/ 207-213 с.
- [2] Моррис Д. Моделирование электромагнитных полей. / Д. Моррис. // Электроника. – 2012. № 3. 124-129 с.
- [3] Шишаков К.В. Моделирование антенн и элементов тракта. / К.В. Шишаков. // Ижевский государственный технический университет. – 2009. 5-7 с.
- [4] Абдыраева Н.Р. Особенности беспроводной широкополосной связи LTE с использованием фрактальной антенны на основе кривой Коха. / Н.Р. Абдыраева. // Бюллетень науки и практики. – 2018. Т. 4. № 3. 166 с.
- [5] Puglia K. A brief tutorial on microstrip antennas. / K. Puglia. // E X H CONSULTING SERVICE. – 2019. 6-10 с.
- [6] Kavitha K. Design of microstrip fractal antenna for vehicle to vehicle communication. / K. Kavitha.. // Velammal College of Engineering and Technology. – 2020. № 14. 1131-1134 с.
- [7] Kota M.R. Silicon nitride 60 GHz antenna for IoT applications. / M.R. Kota. // DETI, University of Aveiro. – 2021. 1-3 с.

[8] Rebato M. Study of Realistic Antenna Patterns in 5G mmWave Cellular Scenarios. / M. Rebato. // University of Padova. – 2018. 2 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Akhumyan A.A. Minkowski S-band microstrip fractal antenna. / A.A. Akhumyan. // IRFE NAS RA. – 2011. No. 2. 207-213 p.

[2] Morris D. Modeling of electromagnetic fields. / D. Morris. // Electronics. – 2012. No. 3. 124-129 p.

[3] Shishakov K.V. Modeling antennas and elements of the path. / K.V. Shishakov. // Izhevsk State Technical University. – 2009. 5-7 p.

[4] Abdyraeva N.R. Features of LTE wireless broadband communication using a fractal antenna based on the Koch curve. / N.R. Abdyraeva. // Bulletin of Science and Practice. – 2018. Vol. 4. No. 3. 166 p.

[5] Puglia K. A brief tutorial on microstrip antennas. / K. Puglia. // E X H CONSULTING SERVICE. – 2019.6-10 p.

[6] Kavitha K. Design of microstrip fractal antenna for vehicle to vehicle communication. / K. Kavitha .. // Velammal College of Engineering and Technology. – 2020. No. 14. 1131-1134 p.

[7] Kota M.R. Silicon nitride 60 GHz antenna for IoT applications. / M.R. Kota. // DETI, University of Aveiro. – 2021. 1-3 p.

[8] Rebato M. Study of Realistic Antenna Patterns in 5G mm Wave Cellular Scenarios. / M. Rebato. // University of Padova. – 2018. 2 p.

© Д.С.Север, Н.К. Щербача, 2021

Поступила в редакцию 18.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Север Д.С., Щербача Н.К. Моделирование микрополосковой антенны с прямоугольным патчем для перспективного диапазона 5G // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 69-73. URL: <https://ip-journal.ru/>